

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
за участі:

АГХ Гірничо-металургійна Академія в Кракові, Польща
Казахський агротехнічний університет імені Сакена Сейфулліна, Казахстан
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна
SCIRE Foundation, Польща

Міжнародне філософсько-космологічне суспільство, Україна
Громадська організація «Науково-дослідний та консультатційно-практичний
центр бізнесу, маркетингу та права», Україна

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, СУСПІЛЬСТВА ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА»

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY,
SOCIETY AND ENTREPRENEURSHIP»

(SDESE2023)

27-28 квітня 2023 року

Івано-Франківськ, 2023

УДК 502.131.1(06)+330.3(06)

С 76

С 76 Сталый розвиток економіки, суспільства та підприємництва [Електронний ресурс]: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р./ За ред. І. Перезової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. – 810 с.
– Електронні текстові дані. – Режим доступу :
<https://cutt.ly/HwwGUIGa>
ISBN 978-617-95283-3-0

До збірника увійшли наукові матеріали, тези доповідей, подані учасниками до Організаційного комітету конференції, у яких в багатоаспектному вимірі розглядаються проблеми та перспективи сталого розвитку економіки, суспільства та підприємництва за різними рівнями теоретичного узагальнення, сферами практичної реалізації тощо.

Матеріали будуть актуальними для здобувачів вищої освіти різних рівнів, вчених, науковців і викладачів у галузях управління та адміністрування, освіти, гуманітарних, соціально-поведінкових, природничих та аграрних наук, сфери обслуговування, транспорту, інженерії та інш.

Тексти публікуються в авторській редакції мовою оригіналу.

За науковий зміст, якість поданих матеріалів та використані джерела відповідають автори (для здобувачів всіх освітніх рівнів їх наукові керівники).

УДК 502.131.1(06)+330.3(06)

ISBN 978-617-95283-3-0

© Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу, 2023

© Перезова І.В., 2023

© Автори матеріалів, 2023

© Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова комітету: Чудик Ігор, д-р техн. наук, проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Співголови комітету:

Півняк Геннадій, ректор, акад. НАН України, д. тех. н., професор, Національний ТУ «Дніпровська політехніка», Україна

Базалук Олег, др., проф., Гуандунський університет нафтохімічних технологій, Китай

Сигідус Каміл, PhD, Голова правління Фонду SCIRE, Варшава, Польща

Кучер Анатолій, др., проф., с.н.с., Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Перезовова Ірина, д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Україна, голова ради ГО «Науково-дослідний та консультативно-практичний центр бізнесу, маркетингу та права»

Ніценко Віталій, д.е.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Члени комітету:

Азіз Нурулнадван, др., проф., Технологічний університет МАРА, Малайзія

Акансу Селахаддін Орхан, др., проф., Університет Ерчієс, Кайсері, Туреччина

Балежентис Томас, др., проф. Вільнюський університет, Литва

Бережницька Уляна, к.е.н., доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Блюмель Андерс, голова департаменту фінансів та матеріального забезпечення центрального управління міста Пйоснек, Німеччина

Мохд Хелми Абд Вахаб, PhD Університет Тун Хуссейн Малайзія, Малайзія

Гораль Ліліана, д.е.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Гулуа Катеріне, PhD, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія

Діван Маріо Жосе, Др., Проф. Національний університет Ла-Пампа, Аргентина

Запухляк Іванна, д.е.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Заєд Нурул Мухамед, Університет бізнесу і технологій, Бангладеш

Ісмаїлова Хаджар Гафар кизи, к.е.н. Азербайджанський державний університет нафти та промисловості, Азербайджан

Йоценко Василь, к.т.н, проф., Інститут радіоактивності навколишнього середовища Університет Фукусіма, Японія

Кафка Софія, д.е.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Ковальчук Світлана, д.е.н., проф., Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна

Лирик Ірина, к.е.н., доцент, Президент ГО «Українська асоціація Маркетингу»
Мардані Аббас, др., с.н.с. Університет Південної Флориди, США
Майнка Марсель, к.е.н. керуючий партнер Geothermics Mainka Erdwärme & Brunnenbau GmbH, Німеччина

Михайлишин Лілія, д.е.н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

Мохамадіан Масуд, др., проф. Університет Канберри, Австралія

Мухамед Іссе Суді, магістр бізнес-адміністрування, Університет Куал Лумпуру, Малазія

Павлов Костянтин, д.е.н., професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки; член правління ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень»;

Павлова Олена, д.е.н., проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки; член правління ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень», Україна

Півняк Геннадій, акад. НАН України, д. тех. н., професор, Національний ТУ «Дніпровська політехніка», Україна

Полянська Алла, д.е.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Репіна Інна, д.е.н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Рустамов Ільхам Саміль огли, к.е.н. доцент, Азербайджанський державний університет нафти та промисловості, Азербайджан

Сабірова Мадіна, к.е.н., Казахський агротехнічний університет імені Сакена Сейфулліна, Казахстан

Сіmkів Лілія, д.е.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Сала Даріуш, др, АГХ Гірничо-металургійна Академія в Кракові, Польща

Сасалак Тонгкау, Др., Доц. Університет Сонгхла Раджабхат, Таїланд

Фадєєва Ірина, проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Федорченко Андрій, д.е.н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Філюк Галина, д.е.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Хаоуас Ілхам, др., доц., Університет Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

Цабелкова Інна, др., доц., Чеський університет наук про життя, Чехія

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
заборонено

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЦИФРОВІЗАЦІЯ – СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ	
Уляна САВКІВ ¹ , Галина СИДОР ² -Андрій ТИМКІВ ²	29
SMART VS TRADITIONAL BUILDING IN CONDITIONS OF GLOBAL CRYSIS	
Alla POLYANSKA ¹ Dariush SICHON ² Oleg MYKYTUK ¹	31
ЗАСТОСУВАННЯ СПЛАЙНУ БАГОТОВИМІРНОЇ АДАПТИВНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІКО-ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ НА РІВЕНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ	
Віталія КОЙБИЧУК, Діана ХАРЧЕНКО	33
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ДИДЖІТАЛІЗАЦІЇ	
Олена БОРИСЮК	35
РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ	
Софія ТЕСЛЮК, Владислава ЛОЗОВИК	37
THE EUROPEAN GREEN DEAL IN THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE MOBILITY	
Felix Tetteh AGOE, Larysa LYTUVYNNENKO	40
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ	
Вікторія БЛЮШАПКА	43
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ	
Руслана БАРАБАЛЮК, Олександр ГАРБУЗ	46
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ	
Олена КІРДІНА, Олена СТЕШЕНКО	48
ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ: МОТИВИ ТА ФОРМИ	
Юлія ГАРКУША	50
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ	
Світлана ДЖЕРЕЛІЙКО	52
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Людмила ДОЛОКА, Катерина ЖУРАВЕЛЬ	54
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ	
Валентина ДЯТЛОВА ¹ , Діна ЄРОХІНА ² , Валерія ПИСАРЕНКО ¹	57

СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	
Євген ЗАСТЬОЛА, Ігор СОСНОВ	60
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ У КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ	
Анжела КУЗНЄЦОВА, Антон ПУТИЦЬКИЙ.....	62
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ	
Олег КОРКУШКО.....	66
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Віталій БЕРЕЗЮК, Володимир ПИЛИПЧУК	69
ЕКСПОРТ ХАЙТЕКУ – ІНДИКАТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ	
Олександр БЄЛОВ	71
МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ	
Ірина КУЛАГА, Олена ТКАЧЕНКО	74
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАКРОЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
Олександр ЛУК'ЯНЕНКО, Ольга ШУЛЬГА	77
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ	
Світлана КРАСНОЖОН, Катерина МАРТИНОВА, Марія РЕДЬКА	79
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ	
Ян ЗАМЛИНСЬКИЙ.....	80
ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТИ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ	
Софія ТЕСЛЮК, Богдан МИХАЙЛОВ	86
FACTORS OF INFLUENCE ON ECONOMY STRUCTURE OF THE IVANO-FRANKIV REGION	
Oksana SAVKO, Ivanna MELNYCHUK.....	88
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ	
Олена БОРИСЮК, Богдан МИХАЙЛОВ	91
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ	
Марина ДУБІНІНА, Ярослав ТИВОНЧУК	93
DIAGNOSIS OF CRISIS PHENOMENA IN THE SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM	
Iryna MOSPAN, Iryna SHULGA	95
КАПІТАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ	
Андрій НІКІТІН.....	97

ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ	
Людмила ЖУРАХОВСЬКА, Дар'я ПАРХОМЕНКО	100
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ	
Ольга ПЕТРЕНКО, Владислав ПОЛІЩУК	103
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ	
Геннадій ГАПОНЕНКО ¹ , Наталія ГАПОНЕНКО ²	106
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА, ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Руслана БАРАБАЛЮК, Марія ПИРЧ	107
МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	
Ольга ПЛЯШКО, Сергій ХОМИЧ.....	109
CENTRAL BANKS CHALLENGES FOR DIGITAL CURRENCIES IMPLEMENTATION	
Olena PRYMOSTKA, Andrii PRYMOSTKA.....	112
МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК	
Леся КОРОЛЬЧУК.....	113
ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ	
Тетяна САК.....	115
ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНТЕРЕСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У ДЕРЖАВНО – ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ	
Алла СУР'ЯК.....	117
КІБЕРНЕТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА	
Ярослав СУШАРНИК, Катерина ЯКУБОВСЬКА	119
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Тетяна ТЕРЕЩЕНКО, Ніна МОНЯ.....	121
ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ	
Наталія ТЮХТЕНКО	124
ПРО ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ РУЙНІВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВОЄННИХ ДІЙ РФ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ В СВІТЛІ ТЕОРІЙ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ	
Людмила УЛЬЯНОВА, Юлія ЧАЙКА	128
DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY ON THE BASIS OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT	
Marcel MAINKA ¹ , Oleksandr POZDNIakov ²	130

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ	
Олена ВІННИЧЕНКО	132
СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ	
Світлана БРЕУС ¹ , Микола ДЕНИСЕНКО ²	134
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ РОЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ БІОЕКОНОМІЧНОЮ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ	
Вікторія ВОСТРЯКОВА	137
РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ	
Тетяна САВЧУК, Олександр НАЙДА	139
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ	
Олександр ГАЛИЦЬКИЙ, Тетяна АБГАШ	141
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ	
Олександр НОСИРЄВ	144
TO THE SUBSTANTIATION OF MANAGEMENT DECISIONS IN INNOVATIVE STRATEGY: MACRO AND MICRO LEVEL	
Serhii POVINUN, Ivanna MELNYCHUK	148
АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ЧАС ВІЙНИ	
Ірина ФЕДОРОВИЧ, Наталія МИКИТЮК	150
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ	
Вікторія ШИШЛЮК, Олександр ДЕЛІЄРГІЄВ	153
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС	
Зоряна РАВЛІНКО	155
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ	
Наталія АНДРІЇВ	158
ESG-РИЗИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ	
Ігор ІВАСІВ	160
ІНТЕГРОВАННИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЕКТАМИ	
Світлана БОРТНІК	163
ЗБАЛАНСОВАНИЙ ДЕРЖБЮДЖЕТ, ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
Оксана КОГУТ-ФЕРЕНС, Андріана КОЛОТИЛО	166

ГЛОБАЛЬНІ ЦИКЛИ ТА СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	
Сергій ВАСИЛЬЧЕНКО, Лілія МИХАЙЛИШИН, Оксана ГРУШКО	169
МІЖНАРОДНІ АВТОМОБІЛЬНІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ФОРМА ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ	
Лілія МИХАЙЛИШИН, Арсен ШКВАРИЛЮК, Назар СТЕФАНИШИН.....	172
БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ	
Оксана ВІВЧАР ¹ , Артур ШАТАРСЬКИЙ ¹ , Іван ДОЛИННИЙ ²	176
СТРАХОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Наталія ТАТАРИН, Ольга КУРАХ.....	179
СЕКЦІЯ 2. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЕФЕКТИВНІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗМІНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: АКТУАЛЬНІ ЗДОБУТКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ТА ПОВЕДІНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	
Вікторія КОМПАНИЄЦЬ ¹ , Олена ДИКАНЬ ² , Олександр БЕЛА ²	181
УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ: ПЕРСОНАЛ І БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ	
А. ЛІНКЕВИЧ, Віктор ЗАМЛИНСЬКИЙ	184
СТАЛИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, КРИТЕРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ	
Наталія РЯБЕЦЬ	187
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Аліна БРИЧКО	190
СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	
Денис ІЛЬІН, Віктор ЗАМЛИНСЬКИЙ	191
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ: ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БІЗНЕСУ	
Катерина ЛИСЕНКО-ГЕЛЕМБ'ЮК, Вадим ТКАЧУК, Назар ЧЕПІЛЬ	195
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	
Олена ВАРАКСІНА, Анастасія ОЛИВЕНКО, Алла ЧЕРЕВКО	198
КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЗБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ	
Ірина ГАЛЮК, Тарас ГАЛЮК, Ольга ГАЛЮК.....	201

САМОМОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ПОКАЗНИКІВ УСПІШНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОРГАНІЗАЦІЇ	
Ольга ГНИЛЯНСЬКА, Ніна МАКУСІЙ	203
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА АТ АЛЬТБАНК	
Олена БОНДАРЕНКО ¹ , Катерина ГРИНЕНКО ²	206
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ	
Олена ДЕКАЛЮК	208
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Олена ДЕНИСЮК	212
APPLICATION OF ADDITIVE PRODUCTION PROCESSES AS A TOOL FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES	
Alla POLYANSKA ¹ , Dariush SALA ² , Vladyslaw PSIUK ³	215
СТАЛІЙ РОЗВИТОК ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ	
Софія ДУБ	217
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ БАНКАМИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ	
Юлія ДЯТЛОВА	218
ЛОГІСТИЧНІ КОМПОНЕНТИ В СИСТЕМІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ БІЗНЕСУ	
Андрій УСТЕНКО, Максим ГОЛОБІН, Дмитро МЕЛЬНИК	220
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ	
Андрій УСТЕНКО, Володимир ГУЦУЛ, Володимир ПАНЬКОВИЧ	222
IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION	
Svitlana POKHYLKO, Anna YEREMENKO	224
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД	
Вікторія ЄФРЕМЕНКО, Олександра ПЕТРИЧ	226
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ	
Лариса КАЛАЧЕВСЬКА ¹ , Марія СТЕЦЕНКО ²	229
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ	
Сергій КОБ'ЯКОВ	232
ТРУДНОЩІ ТА МОЖЛИВОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ	
Ніна КУРЕДА, Данило АЛЕКСЄЄНКО	235

ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	
Надія ФРОЛЕНКОВА, Інна МИРОНІУК	237
ВПЛИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПРОЦЕС ВИРОБЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ	
Євгенія МІЩУК	239
КОНТРОЛІНГ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	
Христина ОБЕЛЬНИЦЬКА, Сергій МОЛДАВЧУК, Петро ПЕТРІВ	241
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТЕЙКХОЛДЕР-ПІДХОДОМ	
Володимир ПІДДУБНИЙ, Світлана КРАСНОЖОН	244
ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ	
Інна ХОМЕНКО, Вадим ПРИСЯЖНИЙ	246
ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING ADVANCED EXPERIENCE IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE PRACTICAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES	
Natalia PROZOROVA, Mohamed HAAFAR, Olena SMIHUNOVA	249
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА	
Наталія ТАНАСІЄНКО	252
СТИМУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ	
Вікторія ЧУДОВСЬКА, Іван ІВАНОВ	254
МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ	
Аліса ШЕВЧЕНКО, Андрій ДОНЦОВ	256
УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Надія ЮРКІВ	258
СТАЛІЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ	
Марина БІЛІНЕЦЬ, Марина КОЧЕТКОВА	261
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ НА ОРГАНІЧНИХ РИНКАХ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Еліна ПАХУЧА, Владислав БАБІКА	263
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ	
Олена БОРИСЮК, Владислав ЛОЗОВИК	266

РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ	
Марія ТЕПЛЮК	268
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	
Роман ШЕРСТЮК, Олександр ПЛОТНИКОВ	271
ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА СТАЛА МОДА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ	
Олена ПАХОЛЮК ¹ , Оксана ПЕРЕДРІЙ ¹ , Ірина МАРТИРОСЯН ²	273
OPERATIONS MANAGER: FUNCTION, SKILLS AND ABILITIES	
Olga OVETSKA, Kostiantyn ZALISKYI	276
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	
Назарій КОНЕВИЧ	278
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА	
Андрій МОХНЕНКО, Олександр ЧМУТ	281
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЦЕСІВ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Ірина СТАНЬКОВСЬКА, Тарас СТАНЬКОВСЬКИЙ, Максим СТАНЬКОВСЬКИЙ	282
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ	
Олена ДОЛГАЛЬОВА, Раїса ТКАЧЕНКО	285
РИЗИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ	
Владислав ЛАВРЕНЮК, Володимир КОВАЛЬ	288
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ	
В. Комаровська	291
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ	
Тетяна ТОВТ, Олег РАШКЕВИЧ	293
СТАЛИЙ БЕЗПЕКОВИЙ РОЗВИТОК СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ	
Світлана ТУЛЬЧИНСЬКА, Олександр СОЛОСІЧ	296
СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ КАНБАН ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ І ПРОЄКТАМИ	
Інна АХНОВСЬКА, В. РОСТЕЦЬКА	298
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Вікторія ШИШЛЮК, Марія МАСЛЬОХ	300

ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ	
Ірина ГУМЕНЮК.....	302
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	
Ірина СЕРНЯК ¹ , Олег СЕРНЯК ²	304
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ВДЕ (АВТОМАТИЗАЦІЯ, БЛОКЧЕЙН, ТРАНСФОРМАЦІЯ, «РОЗУМНІ» МЕРЕЖІ)	
Надія ДАЛЯК ¹ , Мирослав МАЦІРУТА ²	307
ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА	
Надія ДАЛЯК, Любов ЛОЗІНСЬКА, Олександр РУДЕНКО.....	310
СЕКЦІЯ 3. СТАЛІЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА	
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВКЛЮЧАЮЧИ ПИТАННЯ РІВНОСТІ, ВИРІВНЮВАННЯ ВІДМІННОСТЕЙ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ	
Надія САВЧУК, Лілія ПРИЙМАК	313
СКЛАДОВІ УСПІХУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА	
Анна БУКІЙ, Олена ДОЛГАЛЬОВА	315
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЗАВДАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПЕРІОД ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	
Вадим АНІСІМОВ.....	318
СТАЛІЙ РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: НОВІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ	
Євгенія МІЩУК ¹ , Дмитро КОЛОСОВСЬКИЙ ²	321
ГРОМАДЯНСЬКА ДІЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Юлія ПАЗІНІЧ	323
THE MATTHEW EFFECT: HOW TO AVOID IT UNDER HUMAN CAPITAL EVALUATION	
Stepan LEBEDEV	326
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ	
Олександр ГАЛИЦЬКИЙ, Світлана ТИЧКОВА	329
ЕКОЛОГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА	
Інна ДЕЙНЕГА, Сергій Пиртко	332
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АНДЕРАЙТИНГУ В СТРАХУВАННІ ЖИТТЯ	

Тетяна ТАТАРІНА, Володимир КОВАЛЬ.....	335
НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ	
Тетяна КОРЯГІНА, Віолетта МЕТЛИЦЬКА.....	337
INTERNATIONAL DETERMINANTS OF FOOD SECURITY	
Mariia DEHTIARENKO.....	339
IMPORTANCE OF RAISING CONSCIOUSNESS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON A GLOBAL SCALE	
Yuliya GURMAK, Vladyslava SHUTKA	343
СЕКЦІЯ 4. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ	
EDUCATION AS KEY ELEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	
Yanina LISUN ¹ , Aleksander SAPIŃSKIMBA ²	346
НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ З ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НАФТИ І ГАЗУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ «ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»	
Евеліна КУЛЬЧИЦЬКА	347
РОЗВИТОК ТРАНСВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛІДЕРА ІННОВАЦІЙНОГО ВЗІРЦЯВ СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ «СЕНСО(С)ТВОРЕННЯ»	
Інна КНИШ, Валентин КОСТЮК	349
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ТА КОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ	
Вікторія НАЗАРЕВИЧ, Аміна БУДУСЬ.....	354
GDP AND EDUCATION DEVELOPMENT: A MATHEMATICAL MODEL	
Irina LEBEDEVA, Sofiia BERZUKH.....	357
ОСВІТНІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Леся ВЕРБОВСЬКА, Назар ГАМУЛЯК	360
ПОПИТ НА ОСВІТУ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В РАМКАХ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ СТАЛОГО № 4 . «ЯКІСНА ОСВІТА»: ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ АСПЕКТ	
Катерина ОНОПРІЄНКО, Юрій ПЕТРУШЕНКО.....	362
ПІДРОЗДІЛ ДЛЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ДФЗО В УНІВЕРСИТЕТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОБОТИ	
Ірина ПЕРЕВОЗОВА, Ольга НАЗАРЕНКО, Христина КРУПА	365
ОСВІТА ДОРΟΣЛИХ ЯК ПРОЦЕС РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА	
Олена ВАРАКСІНА, Вікторія ШУЛЬГА.....	370

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ОСВІТИ ТА АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ СУСПІЛЬСТВА	
Марина ПОНОМАРЬОВА.....	373
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ	
Максим ГОРІХОВСЬКИЙ, Валерік ОГАНЕСЯН.....	375
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ	
Світлана КРАСНОЖОН, Ярослава ДЕПУТАТ.....	378
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	
Тетяна НЕБОГА.....	380
ОСНОВИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ	
Наталія КЛИМАШ, Роман КРУПА.....	382
ЗАСАДНИЧІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Віра КУЦЕНКО ¹ , Наталія СТАВНИЧА ²	385
ВАЖЛИВІСТЬ ЕТИКИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	
Сергій ЯНКОВ, Анастасія ПАЛИГА.....	388
СВІТОВИЙ ДОСВІД СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	
Леся ПОЛЬОВА ¹ , Світлана АРХИПОВА ²	389
БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧА, ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ	
Олена ТИМЧЕНКО.....	392
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СВІДОМОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ	
Оксана СТАРИК.....	394
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ	
Оксана ТКАЧОВА, Марина ЦИКАЛ.....	396
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»	
Лариса ШАТАЛОВА.....	398
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ	
Сергій ЯНКОВ, Віталіна ЯРОЩУК.....	401

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» ТА 242 «ТУРИЗМ»)	
Тетяна ЧАЙКА	403
ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД 2018-2022 РОКІВ	
Оксана ВАСИЛИК, Андрій ВОЛОШИНОВИЧ	406
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Ірина КІНАШ, Марія БЕРЛОУС	410
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Оксана КОНДУР, Оксана ЦЮПА	413
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ	
Світлана ЗОЛОТАРЬОВА	415
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: IMPLEMENTING OF EU EXPERIENCE	
Svitlana LUKASH.....	417
«ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА» – БАЗОВА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	
Наталія КОБЗЕЙ.....	419
РОЗВИТОК HARD SKILLS СТУДЕНТІВ-МАРКЕТОЛОГІВ: КЕЙС-ЧЕМПІОНАТИ	
Ірина ПЕРЕВОЗОВА, Христина ОБЕЛЬНИЦЬКА, Ангеліна УЖВА, Вікторія ШКРОМИДА, Андрій ПРОКОПІВ, Андріяна УСТЯНОВСЬКА, Іван РУБАНЯК	421
СЕКЦІЯ 5. МАРКЕТИНГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ	
Оксана ПАЛАМАРЧУК, Валентина ЯКУБОВСЬКА.....	425
РИЗИКОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ТА МАРКЕТИНГ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Алла СТАРОСТІНА, Володимир КРАВЧЕНКО, Олена БІЛОВОДСЬКА.....	427
ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	
Аріна ПОНОМАРЬОВА, Марина БІЛІНЕЦЬ	430
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК	
Євгеній ЗІНЮК.....	432
РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СКЛАДУ ПОРОШКОВИХ ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЯК ШЛЯХ УТРИМАННЯ ПОПИТУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Вікторія АКМЕН, Світлана СОРОКІНА, Микита ЧЕЧЕНЬОВ	434

МАРКЕТИНГ УСВІДОМЛЕНОГО СПОЖИВАННЯ: PRODEM ТА ШЕРИНГ	
Надія БАЛУК ¹ , Ірина ТРИГУБ ¹ , Лариса БУК ²	437
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ	
Еліна ПАХУЧА	440
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОВІДНИМИ КОМПАНІЯМИ СВІТУ	
Тарас КУШНІР, Владислава БАШТА	443
ВПЛИВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ В РАМКАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОБРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ	
Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Едуард МОМОТОК, Іван МИХАЙЛОВ	446
РОЛЬ БРЕНДУВАННЯ У СТВОРЕННІ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ	
Ірина ЛИСЕНКО, Віталій БОЙКО	448
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ БРЕНДІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Софія КОНЕВИЧ ¹ , Петро ВІДЛИВАНИЙ ²	451
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СТРАТЕГІЯ ESG-МАРКЕТИНГУ	
Ольга ВОВЧАНСЬКА ¹ , Лілія ІВАНОВА ²	454
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙ МАРКЕТИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Майя ГОЛОВАНОВА	458
МЕРЧАНДАЙЗИНГОВІ ПІДХОДИ ДО СТИМУЛЮВАННЯ СПОЖИВАЧІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ	
Олег ДЗЬОБА, Вікторія ЖОЛОБАК	461
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В РІТЕЙЛІ	
Тетяна ДРОНОВА, Вікторія ПАВЛЮК	464
ВПЛИВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА	
Вячеслав МАКЕДОН	466
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ У МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТАЛОСТІ БІЗНЕСУ	
Ірина РОМАНЮК	469
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Лілія СІМКІВ ¹ , Андрій ЄЛІСЄЄВ ²	472

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОМНІКАНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЗАКОРДОНОМ	
Людмила ГРИНЕВИЧ, Дар'я СМОТРОВА	473
МАРКЕТИНГ ЯК СТАБІЛІЗАТОР ПЕРЕКОСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Наталія ЮДІНА	476
ТРЕНДИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Тетяна ТОХТАМИШ	478
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ УКРАЇНСЬКИМ БІЗНЕСОМ	
Наталія БРЮШКО	480
РОЛЬ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ В РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ	
Оксана ДЮК	482
ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВОЮ КОМАНДОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД	
О. Силенко	484
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	
Андрій УСТЕНКО, Вікторія ВИННИК, Георгій ПЕРЕВОЗОВ	486
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ	
Андрій ФЕДОРЧЕНКО	488
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ БІЗНЕСУ	
Наталія САВИЦЬКА	490
ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ПРОЄКТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ	
Андрій ГОЛЩИН, Катерина ЧЕПУРНА	493
APPLICATION OF AI TECHNOLOGIES IN MARKETING CAMPAIGNS	
Diana Fayvishenko, Yeva FAIVISHENKO	496
FORMING THE VALUE OF A RETAIL BRAND USING DIGITAL TECHNOLOGIES	
Hanna SHMIL, Kateryna POLEVYCH	498
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Ірина МЕНДЕЛА	501
FEATURES OF THE PROMOTION OF ORGANIC PRODUCTS ON DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS	
Olena SMIHUNOVA, Volodymyr PROTAS	503
CALCULATION METHODS OF THE PROMOTION BUDGET	

Yuliia ZYMBALEVSKA.....	507
HOW DO WE TEACH SOCIAL MARKETING CREATIVELY? THE “NORWEGIAN PROJECT” CASE STUDY	
Oksana MALYNKA ¹ , Richard TOMLINS ²	509
SUSTAINABLE DEVELOPMENT MARKETING IN SOCIAL ENTERPRISES ACTIVITY	
Anna VERBYTSKA	511
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ БРЕНДУ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ	
Альона ТАНАСІЙЧУК	514
РОЛЬ МЕДІА У ФОРМУВАННІ СВІДОМОГО СПОЖИВАЧА ТА ПІДВИЩЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ	
Олександр ШЕВЧУК	516
ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Людмила ШОСТАК	518
ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ	
Тетяна КЛИМЕНКО	520
Маркетинговий аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на рівень прибутковості вітчизняного бізнесу	
Вікторія ШКРОМИДА, Ангеліна УЖВА, Надія ДАЛЯК.....	522
СЕКЦІЯ 6. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ ENERGY SECURITY AND RENEWABLE ENERGY	
Najar Gafar ISMAYILOVA.....	525
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА КЛІМАТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ	
Олена БОРИСЯК, Євген ОСТАПІЙОВСЬКИЙ	527
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ	
Галина ЗЕЛІНСЬКА	529
ПОРУШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ БІФУРКАЦІЇ	
Ліліана ГОРАЛЬ, Андрій КОРНІЄНКО, Марта ШКВАРИЛЮК.....	532
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ	
Олександр АНТОНОВ	535
ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГАЗОВОГО РИНКУ	
Олег ДЗЬОБА, Микола РЕВУЦЬКИЙ	538

ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Дмитро ДОЛШНІЙ ¹ , Уляна БЕРЕЖНИЦЬКА ²	540
СТАЛИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ	
Сергій ДРОЗД	543
ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ	
Олег ДЗЬОБА, Дмитро ГАСИМОВ	545
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Маріанна ЖУМБЕЙ, Роман ПОЗНАНСЬКИЙ, Лілія КОПЧАК	548
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕЙДІНГУ ЕНЕРГОНОСІЇВ В УКРАЇНІ	
Олексій ЛАСТОВЕЦЬ, Максим ШАРВАН, Андрій ХРАБАТИН	551
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В РОЗВИТКУ ГАЗОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ	
Петро ГРИНІВ, Іван ДУБОВИЦЬКИЙ, Олена ОРЛОВА	553
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТУРИСТИЧНИМ СЕКТОРОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	
Людмила АРХИПОВА, Ірина СМІК	555
СЕКЦІЯ 7. СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ	
Андрій ДАНКЕВИЧ	559
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ	
Наталія ЧУЙКО, Аліна БУКРЕЄВА	562
ORGANIC PLANT FARMING AS A DEVELOPMENT PERSPECTIVE	
Olena CHEREDNICHENKO, Yelyzaveta CHEREDNICHENKO	565
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРИНЦИПИ, ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ПРОБЛЕМИ	
Світлана ФЛЮК, Анна БАРАНОВА	567
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A BASIS FOR THE FORMATION OF COMPETITIVE INFRASTRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF EU INTEGRATION	
Oleksandr FEDOCHUK	569

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУНЖУТУ НА ПВДНІ УКРАЇНИ	
Віра КОНОВАЛОВА, Андрій ТИЩЕНКО, Олена ТИЩЕНКО	572
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У НЕФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРУ	
Ірина ТЕНИЦЬКА, Ярина САМУСЕВИЧ	575
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	
Олена СМІГУНОВА, Тетяна ПРИХОДЬКО, Микола ГЕМБАРСЬКИЙ.....	578
ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СОРТІВ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА БІОЕКОНОМІКИ	
Сергій МЩЕНКО.....	581
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ	
Софія МЕЛЬНИЧЕНКО	584
АСПАРАГУС – ПЕРСПЕКТИВНА ОВОЧЕВА РОСЛИНА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІВ	
Надія КОСЕНКО	587
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ СУНИЦІ САДОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ РОЗСАДИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ НА ПВДНІ УКРАЇНИ	
Геннадій КАРАЩУК	590
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ	
Лариса КАЛАЧЕВСЬКА ¹ , Юлія ГОЛНАЧ ²	592
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ	
Світлана ВЛАСЮК	595
ІННОВАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПРЕДСТАВЛЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ ДО ВИРОБНИЦТВА, ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ	
Галина АПЕЛЬТ, Ангеліка ЗАУЕР	597
SHRIMP FARMS IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL MARKET IN THE UKRAINE	
Valeriya GRUZDOVA, Yuvita KOLOSHKO	599
СТАЛІЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ	
Катерина БОГОМОЛОВА	601
НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: АСПЕКТ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР	

Олена БОРИСЯК, Назар ПОКОЙОВИЙ	603
ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІТЧИЗНЯНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО	
Ірина ВОРОНЕЦЬКА, Наталія ЮРЧУК	605
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ДОРАДНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ	
Мар'яна ГУМЕНЮК, Дмитро НЕМІШ	608
СТАЛІЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД	
Олександр АВЕРЧЕВ, Марія НІКІТЕНКО	610
ОЦІНКА ЗРАЗКІВ ЩАВЛЮ –RUMEX ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ	
Любов КНІГНІЦЬКА	612
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ	
Галина КУНИЧАК, Ольга ДУТЧАК	615
СЕКЦІЯ 8. СТАЛА ЕКОНОМІКА РЕСУРСІВ СИРОВИННО-ПРОДУКТОВА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОЇ ЕКОНОМІКИ РЕСУРСІВ	
Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, Олександр КУЦЬ, Наталія ПАЦЕРА	619
ЕКОМОНИТОРИНГ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ	
Андрій КОНДУР	622
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕНТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	
Володимир КАСЮХНИЧ	624
СТАЛІЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ В УКРАЇНІ	
Олена МАРЦЕНЮК	626
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО МІСЬКИХ ПАРКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ	
Микола ПЕТРУШЕНКО, Наталія ВЕРНІГОРОВА	628
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	
Марія МАЙБОРОДА, Юрій ПИСЬМЕННИЙ	630
СЕКЦІЯ 9. ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ	
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ	
Вероніка ЧАЛА, Дарія ВИДАЙ	633
ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ВЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ	
ВАЛЕРІЯ ВОВК	635

УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ УРБОЕКосИСТЕМ

Лариса ЧЕРЧИК	637
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ	
Аліса ШЕВЧЕНКО, Владислав ПОЛЩУК, Анасія СІМЕКЧІ	639
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ	
Наталя БАБКО	643
СЕКЦІЯ 10. ІНСТИТУЦІЙНІ РАМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЇ ТА ІНСТИТУТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Юрій ЛОПАТИНСЬКИЙ.....	646
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА КРАЇНИ З ЕКОНОМІКОЮ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ	
Алла ЛЯЛЮК	648
РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХОВИХ АГРАРНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ	
Тетяна ВЛАСЕНКО ¹ , Сергій СТЕПАНЕНКО ²	651
ПРАВОВІ СПОСОБИ ВИКОНАННЯ УГОД, УКЛАДЕНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ МЕДІАЦІЇ	
Ірина БАЛЮК ¹ , Ольга НАМЯСЕНКО ¹ , Олена ЩЕРБАКОВА ²	654
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА	
Наталія ПОНОМАРЕНКО, Ольга ОСТРОВСЬКА	655
THE POSITION OF STANDARDS IN THE FIELD OF RISK MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF AZERBAIJAN IN MODERN CONDITIONS AND WAYS TO OPTIMIZE THEM	
Natavan Vagif IBRAGIMOVA	658
СЕКЦІЯ 11. СТАЛІ КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТАЛЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО	
СТАЛІ КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ	
Денис СВИРИДЕНКО	662
ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ	
Віталій НІЩЕНКО	664
КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ	
Валентина ЛОЗИНСЬКА	666
ВИКОРИСТАННЯ GPS В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ	

Роман ОСТАПЕНКО.....	668
РЕСУРСОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ	
Ірина ПЕРЕВОЗОВА, Андрій КАРАГОЙДІН, Назарій ТАЦАКОВИЧ	670
СЕКЦІЯ 12. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СКЛАДОВІ ВПЛИВУ РЕЛОКАЦІЇ БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ	
Іванна ЗАПУХЛЯК, Олег КРАСНЯК	672
СТАЛИЙ РОЗВИТОК МСП ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ», ІННОВАЦІЙНОЇ, КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ	
Уляна БЕРЕЖНИЦЬКА ¹ , Надія КРОМКАЧ ² , Любова ПОПОВИЧ ²	676
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ КОНВЕРГЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРИ	
Оксана ЯКУШЕВА	679
ЛОКАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ	
Ірина ПІДРИЧЕВА	682
СТРАТЕГІЯ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ	
Лілія СІМКІВ, Уляна АНДРУСІВ	685
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Тамара ГЛАДКІХ	687
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ	
Олександр ПРИСТЕМСЬКИЙ, Аліна САКУН	690
СУЧАСНІ ТРЕНДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ	
Наталія ХОМЮК.....	693
РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ	
Ірина ЮРИЧИНА, Анастасія ТВЕРДОХЛІБ.....	695
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ В УКРАЇНІ	
Інна ШАРКО, Ельмір ПУНЬКО	698
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ	
Ірина ЮРИЧИНА, Анастасія ЛЕНЧУК	700
МЕРЕЖЕВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ	
Ганна КОНДРАТЬЄВА.....	703

ПРОГНОЗУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	
Олеся ХОХУЛЯК	706
КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ	
Олексій ШКУРАТОВ.....	708
СЕКЦІЯ 13. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ СУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ	
Раїса ЗАГНИБИДА, Ліля ЛОЯК	711
СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ	
Лариса ЧЕРЧИК, Ганна КУВІКА	713
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ГІРСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТАХ	
Людмила АРХИПОВА, Юрій ФЕДОРЯК	716
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ	
Василь ШИКЕРИНЕЦЬ, Станіслав ДРИЧАК, Ольга ШИКЕРИНЕЦЬ	718
МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СУСПІЛЬСТВІ	
Галина ГУМЕНІЮК, Любов ЧОРНА	720
КОНЦЕПЦІЯ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМУ: ГЕНЕЗА ТА ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ	
Андрій ЗАРІЧНЯК, Ольга ЛОЗИНСЬКА	723
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ	
Віра ОРЛОВА, Павло ВИЧІВСЬКИЙ, Тарас МАЛАНЮК	726
ГЕОГРАФІЯ ГІРСЬКОЛИЖНИХ КУРОРТІВ УКРАЇНИ	
Леся КОВАЛЬСЬКА	729
ІВЕНТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	
Наталія ХУДИК.....	732
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN GREEN TOURISM AS A MARKETING PERSPECTIVE	
Gazanfar SalmanSULEYMANOV, Nurana Namik ABDULLAYEVA, Turkan Ali SHEYDAI ...	734
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ ТА ТУРИЗМУ	
Олена ДУТЧАК	736

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ КУРОРТУ ЯРЕМЧЕ	
Олександр НОСИРЄВ.....	738
СЕКЦІЯ 14. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В ІТ-СФЕРІ В УКРАЇНІ	
Софія КАФКА, Богдан Нагорняк	742
СТРОК КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ	
Ганна ЗЯБЧЕНКОВА, Анна ВЛАСЕНКО	744
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Галина ЛЕЩУК	746
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ	
Уляна САВКІВ ¹ , Галина СИДОР ²	749
СИСТЕМА ДЕФІНІЦІЙ В УПРАВЛІННІ ТОВАРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Тетяна САВЧУК, Петро ЛАВРЕНЮК.....	752
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЗБУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ	
Ганна ЧМІЛЬ, Наталія КАЩЕНА, Ірина НЕСТЕРЕНКО	754
АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ	
Тетяна САВЧУК, Богдана ЗЕЛИК	757
CALCULATION METHODS OF THE PROMOTION BUDGET	
Yuliia ZYMBALEVSKA.....	759
КАЙДЗЕН-КОСТИНГ ЯК МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ І ОБЛІКУ ВИТРАТ	
Інна АХНОВСЬКА, Амалія ЕЛЬХАДДАД	761
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Тетяна САВЧУК, Надія НАКЛАДЮК.....	763
АУДИТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СУБ'ЄКТІВ	
Ірина КРЮКОВА, Алла ЯКОВЕНКО	765
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ	
Тетяна САВЧУК, Віра ПІДГОРОДЕЦЬКА	767
КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ	
Тетяна САВЧУК, Наталя ТИМКІВ	770

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	
Софія КАФКА, Сергій ГРИЦІВ.....	772
РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ	
Тетяна САВЧУК, Любомир ЯЦИК	775
ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ ВІД БАНКУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ	
Лариса КОЛЕСНИКОВА, Тетяна ГІРЧЕНКО.....	777
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ	
Людмила ГЕРБИЧ, Анна ТОЛМАЧ.....	781
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Наталія ГОЛЯЧУК.....	784
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ	
Тетяна ПОНОМАРЬОВА, Марія МАТЮШКО	786
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ LCC COSTING	
Інна АХНОВСЬКА, Ірина ВОВК	788
СЕКЦІЯ 15. КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА	
ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Галина АПЕЛЬТ.....	792
МЕТОД АКТИВНОЇ УЧАСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ	
Ірина КЛЮФІНСЬКА.....	794
ПРЕДИКАТИ СТАНУ У СЕМАНТИЧНОТРАНСФОРМОВАНИХ РЕЧЕННЯХ	
Ірина ДЗІВІДЗІНСЬКА.....	796
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ	
Роман ПОЗНАНСЬКИЙ.....	798
SWITCHING DIRECT AND INDIRECT TYPES OF COMMUNICATION IN HOSPITALITY INDUSTRY	
Oleksandr POZDNIAKOV	801

КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ПОСЛУГ	
Лілія КОПЧАК.....	803
METHODS AND TECHNIQUES USED IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF ITS COMMUNICATIVE VALUE	
Marianna ZHUMBEI	805
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Надія САВЧУК, Лілія ПРИЙМАК	807

РИЗИКОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ТА МАРКЕТИНГ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

**АЛЛА СТАРОСТИНА, ВОЛОДИМИР КРАВЧЕНКО, ОЛЕНА
БІЛОВОДСЬКА**

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ризики в сучасному світі притаманні будь-якій сфері життєдіяльності кожної людини, незалежно від того, в якій країні вона живе та який рівень доходу має. Особливої актуальності ця аксіома набуває в сучасній Україні.

Наведемо головні чинники ризикованості сучасного українського суспільства стратегічного рівня, які діють зараз та продовжуватимуть впливати на ситуацію до середини поточного сторіччя. Слід мати на увазі, що вони здатні як посилити ризикованість, так і протидіяти її зростанню.

1. Війна України з Росією та її наслідки. Як власне сам стан війни, так і післявоєнний період є головним фактором, який обумовлює ризикованість поведінки громадян, бізнесу, державних органів влади та інших суспільних інститутів. Це стосується розміру товарних ринків, демографічної структури населення, міграційних процесів, кардинальних зрушень в масовій психології, купівельної поведінки населення, прийняття інвестиційних рішень, особливості конкурентного середовища, криміногенної ситуації, загальноукраїнської та регіональної безпеки, управління маркетингом тощо.

2. Українські специфічні чинники (крім війни) також вносять свою, дуже значну частку, в загальний стан ризикованості українського суспільства. До основних з них можна віднести наявність значного історичного досвіду функціонування суспільства в жорстких кризових умовах, соціально-політичну єдність населення стосовно євроінтеграційного та євроатлантичного вектору розвитку країни, стан культури взагалі та культури управління ризиками зокрема, наявність потужної фінансово-ресурсної підтримки життєдіяльності України з боку країн-партнерів.

3.Геополітичні чинники. З крахом СРСР та перемогою країн Заходу в «холодній війні» серед політичних еліт провідних країн запанувала думка, що настав т.зв. «кінець історії», і XXI сторіччя пройде під знаком володарювання США та її країн-союзників. Проте, зміни в геополітичному балансі сил, які відбуваються на наших очах, засвідчують народження багатопольярного світу, де поряд з США постають суперницькі сили, перш за все в обличчі таких держав, як КНР та Росія, і блоку БРІКС. Війна між Україною та Росією, яка ввійшла у гарячу відкриту фазу у 2022 р., є лише одним із проявів цього процесу. Є всі припущення, що і прийдешні десятиріччя будуть супроводжуватися регіональними війнами різного рівня інтенсивності.

4.Суперечливе поєднання процесів глобалізації та регіоналізації буде притаманним періоду, що нами розглядається. З одного боку глобалізація є процесом невпинного розмивання кордонів між країнами з іншого –

спостерігаються процеси утворення нових блоків країн, кожен з яких матиме спільний ринок товарів та капіталів.

5 Кардинальні зміни в організації міжнародної валютної системи та торгівлі. В наступні декілька десятиріч продовжать свою дію тенденції, які зародилися на початку 21-го сторіччя. По-перше, американський долар втрачає свою роль валюти для міжнародних розрахунків та світової резервної валюти, і по-друге, ЄС внаслідок процесів деіндустріалізації втрачає своє значення в якості одного із провідних світових ринків збуту споживчих та індустріальних товарів.

6. Науково-технологічні зміни продовжать сприяти появі нових товарів, водночас загрожуватимуть конкурентним позиціям компаній, які є поточними лідерами. Цифрові технології, біотехнології, робототехніка, штучний інтелект та інші аналогічні інновації по справжньому є «руйнівними» для ланцюжка виробництво-обмін-споживання.

7 Пандемії зайняли, на жаль, своє міцне місце в житті всіх країн у 21-му сторіччі. Вчені та медики наразі впевнені в тому, що КОВІД-19 була лише «першою ластівкою» у 21-у сторіччі, і людство чекають нові пандемії.

8 Кліматичні зміни відбуваються на наших очах по всьому світу, у т.ч. і в Україні. Однак, за прогнозами багатьох провідних кліматологів, що стосується саме України, то ці зміни більшою частиною позитивно впливатимуть на життя людини та проведенню господарської діяльності.

Отже, вищеперераховані чинники ризикованості українського суспільства мають значний вплив на всі складові маркетингової діяльності суб'єктів господарювання, — їх ринкову стратегію, комплекс маркетингу та управління маркетингом. Найбільш впливовими чинниками є війна України з Росією та її наслідки, специфічні українські фактори, суперечливе поєднання процесів глобалізації та регіоналізації, кардинальні зміни в організації міжнародної валютної системи та торгівлі, науково-технологічні зміни й пандемії. Вони вносять елементи ризикованості практично в усі складові маркетингової діяльності. Розглянемо найбільш важливі з них.

На першому місці стоїть вплив війни на купівельну поведінку споживачів і їх мотивації, що призводить до змін у попиті та сприйнятті маркетингових комунікацій. Також внаслідок війни зростає економічна нестабільність та падає інвестиційна привабливість, що призводить до зменшення рекламних бюджетів, ускладнення логістики та зривів у постачанні товарів. Не можна обійти увагою і те, що війна та її наслідки потребують адаптації в методах та підходах до управління маркетингом. Зокрема, не лише скорочується горизонт маркетингового планування, але маркетинголог також має враховувати на порядок більше факторів ризику при розробці своїх планів.

Серед специфічних українських чинників варто звернути увагу на культуру управління ризиками (як для окремого громадянина, так і для суб'єкта господарювання). За період війни вона, безумовно, змінилася, проте яких саме її параметрів торкнулися військові дії й в якому саме напрямку, це має бути предметом досліджень. Проте, вже зараз, можна визначити орієнтовні напрями її змін, які вплинуть на маркетингову діяльність. Що стосується громадян України, то, з одного боку, вони стануть поводитися більш раціонально при виборі та

купівлі товарів, і стануть більше заощаджувати кошти на випадок різного роду ризикованих подій у своєму житті. Отже, зменшиться попит на товари престижного попиту, а товари повсякденного попиту будуть придбаватися в мінімально необхідній кількості.

З іншого боку, учасники бойових дій будуть певним чином відрізнятися у своєму попиті порівняно зі звичайними громадянами. Це стосується попиту на медичні послуги для лікування травм та хвороб, пов'язаних з їх військовою службою; на послуги з професійної перекваліфікації, оскільки їхні здібності та навички можуть бути несумісними з ринком праці; послуги соціально-психологічної підтримки ветеранів та їх родини. Надання вищезазначених послуг потребує особливої підготовки персоналу, оскільки він має враховувати те, що повернення з війни може бути важким для багатьох ветеранів і може призвести до стресу, депресії та інших психологічних проблем. І неврахування цієї обставини може призвести до виникнення ризикованих ситуацій.

Суб'єкти ж господарювання, зі своєї сторони, нарешті стануть приділяти належну увагу формалізованому підходу до управління всіма видами своїх ризиків, в тому числі й маркетинговими. Для цього керівництво суб'єктів господарювання має проводити свою діяльність згідно з загальновизнаними міжнародними стандартами серії ISO 3100 Riskmanagement та серії ISO 223XX Securityandresilience – Businesscontinuitymanagementsystems.

Зміни клімату, наукові відкриття і проривні технології також суттєво відображаються на маркетинговій діяльності. Екстремальні погодні явища мають негативний вплив на логістику, постачання та виробництво. Кліматичні зміни також змінюють споживчі мотивації та пріоритети, ставлячи на перший план товари та послуги, які здатні компенсувати вплив змін клімату на їх життя. Що ж стосується можливого попиту на товари та послуги, обумовленого «екологізацією економіки», то в умовах війни та післявоєнного відновлення він є мінімальним. Яскравим прикладом є ситуація з вживанням паливних електрогенераторів, які населення України використовує в разі перебоїв з постачанням електроенергії.

Науково-технологічні досягнення продовжують вносити зміни у всі складові маркетингової діяльності. Суб'єкти господарювання обов'язково мають враховувати різницю у відношенні реальних та потенційних покупців до інновацій у сфері маркетингу.

Таким чином, у роботі визначено головні чинники ризикованості українського суспільства та їх вплив на маркетингову діяльність суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку вітчизняної економіки, що потребує впровадження відповідних інноваційних технологій та процесів. Крім того, особливо важливою є необхідність орієнтації на довгостроковий розвиток, а не тільки на отримання короткострокової вигоди.

Наукове електронне видання

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, СУСПІЛЬСТВА ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА»

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY,
SOCIETY AND ENTREPRENEURSHIP»

(SDESE2023)

27-28 квітня 2023 року

Відповідальна за випуск: Перемозова І.В.

Комп'ютерна верстка: Василик О.Б.
Обельницька Х.В.
Осадца Л.В.
Перемозова І.В.

Підп. до друку 25.04.2023 р. Об'єм даних 8,59 Мб.

Зам. №25/04-1. Ум. друк. арк. 53,1. ФОП Кошовий Б.-П.О. Львівська обл. м.
Винники, вул. Руська, 3 Ел. пошта: publisher@pbpk.com.ua. Тел. 093-485-45-95
Свідоцтво ДК №7657 від 05.09.2022 р.